

Chicos y chicas, dos formas de vivir la religiosidad en la generación 1.5. El caso de la inmigración marroquí en Extremadura.

RACHID EL QUAROUY Y ARTEMIO BAIGORRI¹

RESUMEN

Este trabajo constituye un avance de una investigación en marcha sobre la religiosidad entre la población inmigrante de origen marroquí en Extremadura. Se trata de una población cuya religiosidad de origen (el Islam marroquí) ya tiene unas características particulares dentro del Islam, así como culturales (por proceder de territorios rurales bastante homogéneos y atrasados) y que además se instalan en una región a su vez marcada por bajos niveles de urbanización y un desarrollo económico, social y cultural por debajo de la media española. El trabajo se centra en un segmento de la población estudiada, los jóvenes de la llamada generación 1.5 (socializada parcialmente en las dos sociedades), y analiza las diferencias, en función del género, en la forma de sentir y vivir la religión. Las conclusiones evidencian las mayores dificultades de las chicas para vivenciar su religión en un marco de aculturación y libertad y desarrollo de una carrera como escritor que existían a finales del siglo XVIII.

PALABRAS CLAVE: *Mujeres, Inmigración, Marruecos, Extremadura, Juventud, Género.*

ABSTRACT

This work constitutes an advance of an ongoing research on religiosity among the immigrant population of Moroccan origin in Extremadura. It is therefore a population whose religiosity of origin (Moroccan Islam) already has some particular characteristics within Islam, as well as cultural (coming from rural territories quite homogeneous and backward) and who also settle in a region characterized by low levels of urbanization and an economic, social and cultural development below the Spanish average. The work focuses on a segment of the population studied, the so-called generation 1.5, and analyzes the differences that gender establishes in the way of feeling and living religion. The conclusions highlight the greater difficulties girls have in experiencing their religion within a framework of acculturation and freedom.

KEYWORDS: *Women, Immigration, Morocco, Extremadura, Youth, Gender.*

¹ Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación Análisis de la Realidad Social (ARS). rachid@unex.es , baigorri@unex.es

1. Introducción

A lo largo de las últimas tres décadas, y aunque sin alcanzar las proporciones de otras zonas españolas, un importante contingente de población inmigrante se ha instalado en Extremadura. Primero en zonas agrarias muy localizadas y dinámicas, marcadas por el regadío y el empleo intensivo de mano de obra, y luego también en la red de ciudades (ninguna de más de 150.000 habitantes) de la región. Casi un tercio de esta inmigración es de origen marroquí, y por tanto practicante de una expresión de la religión islámica, la marroquí, que presenta rasgos comunes, pero también diferenciados respecto de otros países islámicos. Es además de origen rural, en donde la propia expresión de la religiosa islámica marroquí se vive de forma diferenciada.

A lo largo del tiempo, y por el proceso de reunificación familiar, ha generado la emergencia de una generación que, si bien participa de los rasgos culturales esenciales, entra en conflicto por el proceso de aculturación derivado de su pulsión por la integración en las comunidades de acogida que, en muchos de los casos, son las que le otorgan nacionalidad. Es la generación denominada 1.5, a caballo entre el origen y el destino del flujo migratorio². Y todo ello en un marco histórico en el que, en los propios países islámicos y en concreto en Marruecos, surgen movimientos feministas que, dentro o más allá del islam, luchan por la emancipación de la mujer. Debemos analizar la situación de las mujeres inmigrantes en estos contextos.

El artículo presenta en primer lugar el ámbito de la investigación y la base teórica utilizada, expone la metodología utilizada, sistematiza la información recogida en el trabajo de campo, y las conclusiones alcanzadas.

1.1. La inmigración marroquí en Extremadura

Aunque la población inmigrante es escasa en Extremadura respecto de otras regiones, dada su escasa oferta de empleo (de hecho en los últimos años, como ocurrió en otras épocas, Extremadura presenta sistemáticamente saldos migratorios negativos, afectando también a la población autóctona), aún así la existencia de determinados trabajos que la población autóctona rechaza (especialmente trabajo temporero en el campo, trabajo en el hogar, etc) ha provocado la presencia de un cierto volumen de inmigración, procedente fundamentalmente de Europa del Este y el Magreb, aunque también la hay de Latinoamérica.

En la actualidad, de los 1.072.059 habitantes de Extremadura (datos provisionales a 1 de enero de 2018 del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística) el 97,1% de tienen nacionalidad española y el 2,9% extranjera (31.400), una tasa inferior al conjunto de España (3,5%). Es un número que

² El término generación 1.5 ó 1.5G fue introducido por el sociólogo de la Universidad de California en Irvine, Rubén Rumbaut, en un trabajo sobre generaciones migrantes (Rumbaut, 2004). En España han aplicado el concepto Feixa (2008) y Arcarons y Muñoz (2018) entre otros.

se viene reduciendo, esta vez un 0,7% respecto al año anterior. La mayor parte procede de Europa del Este, básicamente de Rumania (8.236), siendo la segunda región el Norte de África, correspondiendo casi la totalidad a Marruecos (7.176). Los siguientes países en importancia son Portugal, China y Brasil (Tabla 1).

TABLA 1: ORIGEN DE LA INMIGRACIÓN EN EXTREMADURA
Fuente: INE

Regiones y países	Población
Total Europa del Este	9276
- Rumanía	8236
Total Magreb	7374
- Marruecos	7176
Total Latinoamérica	6515
- Brasil	1387
- Colombia	928
Resto del Mundo	8235
- Portugal	3188
- China	1706

Su distribución en la región ha cambiado sustancialmente a lo largo del tiempo. Aunque no disponemos de datos actualizados a nivel municipal, algunos estudios previos y los datos a nivel provincial del INE evidencian que en origen la mayor parte de la inmigración marroquí se concentraba en las zonas de regadío del Norte de la región, especialmente en torno a Talayuela (donde de hecho se fundó la primera mezquita). Aunque el estudio del fenómeno ya cuenta con algunos hitos, desde (Barbolla 2001) no hay estudios recientes sobre la ubicación localizada. CES (2003) y Campesino y Campos (2004) incluyen el análisis municipal más reciente, y por tanto están ya desactualizados. Aun así, nos permiten mostrar el desplazamiento que se ha dado desde las vegas del Norte al conjunto del territorio extremeño. El abundante trabajo agrícola en las Vegas del Guadiana, el policultivo en Tierra de Barros (olivo y viñedo), y sobre todo la existencia de ciudades más grandes, en las que no sólo hay trabajo temporero como en las zonas rurales, ha hecho que la provincia de Badajoz haya adquirido más peso. Si Campesino y Campos (2004) estiman que el asentamiento era de carácter rural (75%), hoy probablemente los datos nos dirían algo distinto.

La Tabla 2 recoge la distribución de la población marroquí por provincias y sexos. Es interesante señalar de partida que la inmigración marroquí presenta, a pesar de la cercanía geográfica y por tanto las mayores facilidades para el

reagrupamiento familiar, una tasa de feminidad muy inferior al de otros países de origen.

TABLA 2. POBLACIÓN EXTRANJERA POR NACIONALIDAD Y SEXO			
	EXTREMADURA	Badajoz	Cáceres
TOTAL EXTRANJEROS			
TOTAL	31.400	18.732	12.668
HOMBRES	15.465	8.970	6.495
%	49	48	51
MUJERES	15.935	9.762	6.173
%	51	52	49
TOTAL MENOS MARRUECOS			
TOTAL	24.224	16.870	7.354
HOMBRES	11.430	7.986	3.444
%	47	47	47
MUJERES	12.794	8.884	3.910
%	53	53	53
MARRUECOS			
TOTAL	7.176	1.862	5.314
HOMBRES	4.035	984	3.051
%	56	53	57
MUJERES	3.141	878	2.263
%	44	47	43

Fuente: INE, Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2018

1.2. Mujer e Islam: la tradición vigente y el lento camino a la liberación

La mujer (en árabe *al mar'a* o *an-nissa*), en el imaginario colectivo árabe musulmán es un ente contradictorio, pero siempre definido por el hombre, a la vez exquisita y engañosa, frágil y generosa, digna y en último término inferior. El Corán, en la Sura de las Mujeres lo expresa así:

«Allah os prescribe acerca de la herencia de vuestros hijos: al varón le corresponde la misma parte que a dos hembras. Si éstos son dos o más mujeres, les corresponde dos tercios de lo que deje (el difunto, y si es una sola le corres-

ponde la mitad» (El Corán traducido al castellano por Abdelghani Melara Novio, 1425 de la hégira: 130).

El conjunto del libro sagrado está impregnado de creencias antiguas que han sobrevivido a través de los versículos coránicos, que establecen una batería de desigualdades respecto a la mujer (Chebel 1993). Para Sáez (2010) el Corán contiene versículos que pueden interpretarse como valedores de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero son más los que pregonan clara y rotundamente la desigualdad, como el 4:34, que explícitamente manifiesta la superioridad y la autoridad del hombre sobre la mujer, imponiendo a la mujer la obligación de obedecer al hombre sea padre, hermano o marido.

Establecido este hecho, suficientemente conocido, hay que señalar cómo a partir de los años 70 del siglo XX la mujer árabe musulmana, que empieza a acceder a la educación y la formación, provocó debates religiosos profundos para cuestionar las prácticas culturales y costumbres que degradan su condición. En la última década del siglo XX, bajo la influencia del feminismo occidental, el movimiento feminista musulmán emergió liderado por mujeres con formación académica en ciencias religiosas (el Corán y el Hadiz).

Dicho movimiento se basa en un doble soporte. De una parte, se trata de un movimiento de pensamiento, puesto que está liderado por académicas e intelectuales que hacen una relectura del libro sagrado (El Corán) y analizan la tradición, es decir, los dichos del Profeta Mohamed. Por ello, esta corriente se denomina “activismo académico” (Gisela Webb 2001 en Hamidi 2014). Por otra parte, es un movimiento de acción, pues se trataba de un grupo que actuaba sobre el terreno luchando por una igualdad de sexos y contra la discriminación que padecen las mujeres.

El feminismo musulmán, como el propio islam, es un movimiento transnacional, es decir que actúa tanto en los propios países de pertenencia cuya mayoría es musulmana como en los países en los cuales los musulmanes son minoritarios, esto es entre las diásporas en el extranjero, y dentro de los colectivos de los convertidos en Occidente. Hamidi (2014) constata que el discurso feminista musulmán reduce la diferencia existente entre lo religioso y lo laico porque en la realidad aboga por conseguir los mismos objetivos, en alusión a la igualdad de sexos y la justicia social. Es decir, pretende un cambio desde dentro del islam basado en una visión contemporánea y emancipadora, pero sin romper con el islam:

«dicho proyecto intelectual y femenino plantea una visión ética del Corán que reivindica la igualdad y la justicia...la elaboración de un nuevo discurso género multidisciplinar en el Islam que abarca la filosofía, la antropología, la sociología y las ciencias políticas» (Ramadan en Hamidi, 2014:s/p).

1.3. Del feminismo al feminismo islámico en Marruecos

Naciri (2014), abordando la historia del feminismo marroquí habla de tres conceptos diferenciados: como movimiento por los derechos de las mujeres, movimiento feminista y movimiento social y es el fruto de cuatro factores:

1) La ideología reformista masculina en el seno del Estado que se consideraba subversiva durante el periodo colonial y postcolonial y que se transformó en obstáculo para emancipación de la mujer.

2) La procedencia ideológica y política de las fundadoras de organizaciones feministas, de sensibilidad izquierdista.

3) La crisis del modelo de desarrollo adoptado en el año 1980, que ha sido el origen de las protestas populares que obligaron al Estado de abrirse más a la libertad de expresión.

4) El contexto internacional en 1980, año y década internacional de la mujer, marcado por el colapso del bloque comunista y el auge de los derechos humanos y la democracia.

Pero lo conseguido por la mujer marroquí en su proceso de emancipación no se explica sólo por estos factores, sino también por una nueva lectura de los textos religiosos que daba legitimidad, dentro del sistema, a las reivindicaciones de la mujer contra el patriarcado y por la igualdad, gracias a obras como Memissi (1987), Abderrazak (1991) entre otras. Swalem (2016) hace un esbozo histórico del movimiento en Marruecos, que resume en tres tendencias ideológicas: el feminismo laico, el islamista y el de la Tercera Vía.

El feminismo laico: Propone reformas legales respecto a la condición de la mujer. Esta corriente se considera hija legítima de organizaciones políticas izquierdistas o liberales, emergiendo desde los partidos políticos, por tanto, es partidista en origen y sus objetivos hasta los años 80, en que se produce una ruptura con los partidos, pero sin abandonar el laicismo y siendo los partidos todavía el instrumento político para llevar a cabo su reivindicación. Esta tendencia está atravesada por una corriente liberal pero el ala izquierdista socialista era la más dinámica y dominante.

El feminismo islamista: Abarca organizaciones que hacen de la religión fuente y horizonte de la praxis feminista. Se trata de asociaciones feministas islamistas que coinciden con los objetivos de los partidos y las corrientes conservadoras como el Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD), el Partido del Renacimiento y la Virtud (PRV), la Comunidad de Justicia y Caridad (JC) y otros, aunque es el el partido gobernante (PJD) el hegemónico. A juicio de Swalem (2016), estas corrientes feministas islamistas se crearon no sólo como valor añadido al conjunto de la acción feminista del país sino para contrarrestar la influencia del feminismo izquierdista dominante.

El feminismo de la Tercera Vía: Es una combinación de las dos anteriores tendencias, puesto que reconoce a la religión como referencia, pero con una apertura que opta por una revisión y una nueva interpretación a los textos religiosos sobre todo en lo referente a los derechos de la mujer y la familia.

Un momento clave es el año 1992, cuando la asociación Unión de la Acción Femenina formuló una petición reivindicando una reforma del Código familiar para establecer una igualdad entre las parejas, reconocer el derecho de la mujer de tomar la iniciativa de pedir el divorcio, y la abolición de la poligamia. La UAF fundamentó estas peticiones tanto en la sharia como en las convenciones internacionales que abordan la eliminación de toda discriminación respecto a la mujer. Aunque la iniciativa no fue bien recibida por parte de los círculos conservadores, sobre todo el clero (Ulema) que le tacharon de apostasía, generó un fuerte debate y creó un movimiento de conciencia (Eddouada y Pepecilli 2010). Estas autoras señalan la importancia de que a partir del 2 de marzo de 2000 organizaciones islamistas como JC y el PDJ se implican claramente en la cuestión de la mujer organizando una manifestación numerosa en las calles de Casablanca reivindicando los derechos de la mujer. Actualmente la mitad de los afiliados del partido son mujeres.

Fruto de estos movimientos son algunas decisiones políticas, sobre todo la reforma del Código Familiar y el nuevo discurso oficial que defiende la compatibilidad entre el islam y los derechos de la mujer. En este contexto, el Estado, a través de su Ministerio de Asuntos Religiosos, inició una reforma en el campo religioso en 2006 integrando a una promoción de cincuenta predicadoras (murshidat) y treinta y seis teólogas (alimat) en diferentes consejos de Ulema para poder satisfacer simultáneamente las reivindicaciones de las feministas y las de las islamistas, creando así desde el poder un “feminismo islámico de Estado” (Eddouada y Pepecilli 2010).

1.4. La mujer marroquí musulmana inmigrante en España

Cuando la mujer vive el tránsito migratorio va a enfrentarse a nuevos condicionantes religiosos y culturales de su identidad, y a las dificultades que se plantean en una sociedad ajena cultural y religiosamente, marcada por la secularización, el Estado laico y la democracia, por cuanto

«el Islam no sólo organiza la vida espiritual sino que reglamenta también la vida social, política y económica de una sociedad en tránsito, de una estructura tribal arcaica a otra sedentaria, urbana y pluridimensional, estableciendo un código y un sistema propio de relaciones entre Dios, naturaleza, individuo y comunidad. De este modo proporciona una cosmovisión del mundo que pretende ser total e integradora» (Aguilar 1998 en Miras y Bailón 2002: 174).

La mujer marroquí musulmana sobre todo la casada, en los lugares a donde ha emigrado queda recluida en el domicilio, dedicada a la educación de los niños (transmitir su cultura tradicional y el idioma) y las tareas domésticas.

Ejerce sus prácticas religiosas en privado, mientras el varón frecuenta la Mezquita y la vida pública. Ha emigrado como hija o esposa, bajo condiciones de sumisión e inferioridad. Y preparada para asumir el papel de futura esposa y la procreación, tiene la función, como “guardián de las tradiciones” (Miras y Bailón 2002: 175), de seguir inculcando a las niñas esos valores.

Sin embargo, estas mismas autoras apuntan cómo en las últimas décadas asistimos a un cambio tipológico, que ahora incluiría tres categorías. Por un lado, mujeres vinculadas a la inmigración familiar y cuya extracción social suele ser, por tanto, similar a la del marido. Se trata de la madre, a la que corresponde mantener la herencia cultural, la tradición y las costumbres, en suma, salvaguardar la homogeneidad y la identidad de la familia. En segundo lugar, mujeres solteras, vinculadas a la red de parentesco (primos, hermanos o sobrinos) de alguien ya emigrado. Y finalmente mujeres con cualificación, solteras y con mentalidad y práctica más occidentalizadas que llegan a través de amigas y para las que el trabajo supone una independencia económica y una liberación de tutela masculina, liberadas en parte de la obsesión de formar una familia. Ello no quiere decir que ya se han liberado totalmente del peso de la cultura tradicional, pues les quedan muchos interrogantes por resolver y pautas culturales por asimilar, puesto que no es fácil afrontar los retos de convivir entre dos culturas y sociedades, es decir una dura situación de transición (Miras y Bailón 2002:183).

1.5. Segunda generación

El fenómeno migratorio musulmán de las nuevas generaciones es muy reciente en España, y de proporciones reducidas en comparación con otros países de larga trayectoria migratoria como Francia, Inglaterra y Alemania. Prueba de ello es que los hijos de la gran oleada de inmigración (en las dos últimas décadas del siglo XX) tienen una edad que oscila entre los 15 y los 35 años, la segunda generación en esos otros países ya ha madurado, con edades de entre cuarenta y sesenta años.

En Francia, desde los años 80 la segunda generación se ha convertido en un quebradero de cabeza para la sociedad y las instituciones francesas porque ha creado un espacio de expresión política y social cada vez más visible reclamando el momento de la verdad de la inmigración. Una generación sin raíces, sin rumbo ni esperanza, que rechaza cualquier reproducción de la identidad de los padres y a la vez denuncian a una sociedad que está preparada para recibirles como parte legítima del país. Esta generación vive un proceso de victimización que algunos autores atribuyen a un imaginario social, configurado por los medios de comunicación, que les etiquetaría como integristas musulmanes, delincuentes, marginados y mal integrados a partir de las imágenes que ofrecen los barrios (*banlieues*) como espacios de la violencia, la droga, la guetización, el velo, etc. Para ellos el sociólogo Abdelmalek Sayyad utiliza coloristas denominaciones como “generación zero”, “generación del olvido” o “niños

ilegítimos” (Whihtol 2005:7-8). La mayoría de estos jóvenes se proclaman de cultura musulmana (desde quienes comulgan un islam fundamentalista hasta los que predicán un islam republicano) y el 70% hacen el ramadán, aunque muchos optan por el matrimonio mixto.

La realidad migratoria musulmán en España es muy distinta, porque el proceso de asentamiento ha sido más progresivo y difuso territorialmente. Algunos barrios de Madrid o Barcelona quizás alcanzan las densidades, pero no los niveles de conflictividad de áreas como el barrio Kurdo de Berlin, les *banlieues* de Paris o la zona sur de Londres. Aunque, como apunta (Madonia 2017), «la inseguridad y la alarma social amplificadas por los medios de comunicación y por los enfrentamientos allí sucedidos, siguen marcando el ritmo del debate público e intelectual sobre las nuevas generaciones de musulmanes» a nivel europeo, y por tanto también en España, la idiosincrasia de la segunda generación musulmana en España presenta particularidades «su carácter novedoso, su escasez demográfica, su dislocación fundamentalmente centrada en el tejido urbano de las grandes ciudades, su menor visibilización en la esfera pública, así como en el debate político, abre escenarios evolutivos muy distinto» (Madonia 2017:69). De ahí también la escasez de investigaciones sobre el tema.

En cuanto a las investigaciones sobre las jóvenes musulmanas de segunda generación, España está desarrollando su andadura de manera que no llega a medirse con los anglosajones (Mishra y Shirazi 2010) o los franceses que nos superan en este campo debido a la realidad sociológica migratoria misma (más de 4 millones de musulmanes y ya se habla de la cuarta generación). En España esta línea de investigación respecto a las jóvenes musulmanas empezó más bien a partir de los años 2010 con Ramírez y Mijares (2008), Botton et al. (2004) etc tratando temas como el velo, la discriminación y la islamofobia sobre todo después de los atentados del 11 S, 11M etc. Una buena parte del trabajo de las investigadoras, que a menudo son a la vez activistas, se difunde a través de espacios web y redes sociales³. En cuanto a Extremadura, no existen todavía investigaciones sobre el tema.

2. Metodología

Este trabajo forma parte de una investigación en marcha sobre la vivencia de la religiosidad entre la población inmigrante marroquí en Extremadura. En ese marco hemos abordado, como parte de la investigación, las especificidades de los jóvenes, y en la medida de lo posible (dadas, como se verá, las dificultades para ello) incorporando la perspectiva de género, lo que no había sido posible con la población adulta. La investigación es de naturaleza etnográfica, utilizando como técnicas el grupo de discusión, la entrevista focalizada y la observación participante.

³ En el caso de la revista digital *M'Sur*, que recoge muchos de los trabajos de la socióloga Soumaya Naamane Guessous (<https://msur.es/equipo/soumaya/>)

Mientras que la localización de inmigrantes adultos e imanes no ha revestido grandes dificultades, dada la conexión personal, en el caso de los jóvenes sin embargo las dificultades se multiplican, y en el caso de las mujeres mucho más. Se han localizado a través de las redes de amigos y conocidos, con la técnica de bola de nieve. Muchas de las dificultades derivan precisamente de los condicionantes culturales de naturaleza religiosa, lo que llevaba a situaciones como la de tener que calmar a un padre que se quejaba de que si no era para pedir su mano, para qué quería un hombre hablar con su hija. Como técnica se ha utilizado el grupo de discusión, focalizado a partir de 32 ítems que cubren buena parte de los aspectos de la religiosidad, y de los cuales se avanzan aquí los primeros resultados.

El objetivo era entrevistar a jóvenes que se autoproclaman como musulmanes de origen marroquí, independientemente de su grado de fe y de prácticas, tampoco la intensidad de sus convicciones religiosas. Hemos formado dos grupos de cuatro chicos y cuatro chicas. Los varones son de Almendralejo, y las chicas de Badajoz y Cáceres. Hay que señalar que no ha sido posible entrevistar a jóvenes de zonas rurales, donde la presión social es más intensa que en las ciudades. La tabla 3 recoge las características de los informantes.

TABLA 3 INFORMANTES						
ID	Sexo	Edad/ años	Estudios	Profesión	Años resi- diendo en Extrema- dura	Es- tado civil
Ch	F	25	Universita- rios	Desem- pleada	14	Soltera
Yi	F	26	Segunda- rios	Ama de casa	20	Casa- da
Ra	F	24	Universita- rios	Estudiante	20	Soltera
No	F	20	Alumna en módulo de comercio	Alumna	20	Soltera
M1	M	23	2º de ESO	Comer- ciante	18	Solte- ro
M2	M	22	2º de ESO	Venta am- bulante	19	Solte- ro
D	M	21	4º de ESO	Alumno	19	Solte- ro
S	M	25	Bachille- rato	Alumno	18	Solte- ro

3. Análisis

Nuestro abordaje metodológico implica un constante diálogo entre los presupuestos teóricos de los que podemos partir, y las observaciones extraídas de los grupos de discusión, que recogemos en forma de verbatim. Se exponen los principales resultados observados, enmarcando en primer lugar los sentimientos de identidad y ciudadanía, para pasar después al sentimiento religioso y su vivencia, y finalmente el impacto del hecho religioso en aspectos fundamentales para la juventud como es la sexualidad o el papel de mujer.

3.1. La participación

Una de las mejores expresiones de la integración social y cultural en la sociedad de acogimiento es sin duda el sentimiento de ciudadanía, y su expresión a través de la participación, bien sea política o en la sociedad civil. Y, en

este sentido, se caracteriza en el caso de la inmigración musulmán marroquí a Extremadura por la invisibilidad, la escasez y la debilidad.

En este sentido responden a la tendencia general, que distintos estudios caracterizan como escasa (Lacomba y Giner 2012), tanto a nivel nacional como regional. En el caso de Extremadura destaca la ausencia de asociaciones cívicas o laicas. Las únicas registradas en el Registro del Ministerio de Justicia son de índole religiosa, y se han creado con la única finalidad de obtener la autorización para abrir un Mezquita porque lo exige la Ley. En Extremadura existen 23 comunidades, que se corresponde con el número de Mezquitas. Y sus juntas directivas no desarrollan ninguna actividad cívica fuera de lo religioso (celebración de rituales y fiestas religiosas), salvo algunos casos de “puertas abiertas” para invitar a los vecinos, que también se vinculan a actividades religiosas, concretamente al Ramadán. Lacomba y Giner (2012) atribuyen la poca participación a «la atomización de los inmigrantes, así como la fragmentación de su espectro asociativo se vincula a la presencia del componente religioso y a los intentos de recreación de la cultura de origen en el seno de las asociaciones». De hecho, «en la mirada externa de las entidades sociales la religiosidad de los inmigrantes africanos —su componente islámico— actuaría como un importante limitador de la participación» (Lacomba y Giner 2012: 83).

Así lo evidencian, para el caso de Extremadura, nuestros informantes varones. Así, el informante (D) afirma que la participación «*no existe. Mucho comprometer como por ejemplo formar equipos de futbol etc pero en vano, no se realizó nada*», y (M) abunda: «*No hay nada de esto pero soy optimista cara al futuro siempre que hubiera gente para llevarlo a cabo*». Para (M2) la causa estaría en la división entre los miembros de la propia comunidad: «*No existe. Ello lo achaco a la conflictividad y la falta de entendimiento entre los miembros del colectivo musulmán en el pueblo*»

En el caso de las jóvenes, si bien los trabajos precedentes evidencian cómo la religión islámica supone un factor «que actuaría limitando la participación de las mujeres» (Lacomba y Giner 2012: 83), observamos sin embargo en nuestras informantes una actitud menos derrotista que la de los chicos, y además una voluntad de diagnóstico más comprometido.

«Si, yo tengo la intención de crear una asociación de la mujer musulmana en Badajoz para combatir el machismo y sensibilizar en el tema de la homosexualidad que es un tema tabú en el islam, porque hay musulmanas lesbianas que me han confesado su homosexualidad, pero no pueden manifestar su tendencia sexual por la presión de la familia» (Ra)

«No sé. Creo que no existe más bien porque la gente es muy cerrada. Las mujeres por un lado y los hombres por otro. Es muy complicado, porque a las mujeres no les gusta que les vean bailando etc. Se achaca más bien a la cultura marroquí» (N)

El velo se ha constituido en los últimos años en uno de los componentes identitarios que ha dado lugar, además, a distintos movimientos, en uno u otro sentido, que han incrementado la participación, en Occidente en general, pero muy especialmente en Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido, si bien a España llegó la ola más tarde. Pero si bien no ha generado conflictos de tanta intensidad, ha atraído la atención de la investigación y el debate académico e ideológico. Así Vázquez (2007:83-103) señala cómo «el debate acerca del velo no se deja encasillar fácilmente en los habituales esquemas ideológicos de las democracias occidentales. En efecto, cruza las habituales distinciones políticas y crea extraños compañeros de viaje: hay posiciones a favor y en contra en la izquierda y dentro del movimiento feminista. Dentro del propio colectivo de musulmanes se pueden identificar posiciones favorables al uso del pañuelo islámico que esgrimen argumentos diferentes e incluso irreconciliables, pero incluso también posturas críticas para con el uso del velo (sobre todo, con su instrumentalización proselitista). Desde los sectores conservadores de las sociedades de recepción las posiciones suelen coincidir en torno a la idea de la prohibición o, al menos, el repudio del *hiyab*».

De hecho, ha abierto una vía nueva de debate en torno a la construcción de nuevas expresiones del feminismo. Algunas autoras niegan que «el *hiyab* deba ser interpretado necesariamente como el resultado de una imposición masculina y patriarcal...debe ser contemplado como un síntoma más de todo el camino que aún nos queda por avanzar a las mujeres en el control de nuestra propia vida» (Botton et al. 2004: 13). Por tanto, el debate consiste en si lleva el velo como signo de opresión, es decir presionada por el entorno, o como elección propia. Moualhi (2000) sostiene que su utilización responde a convicciones éticas de naturaleza religiosa, pero vivida como sumisión a Dios y no a los varones; pero también como reivindicación identitaria, si bien reconoce que también cediendo a las presiones sociales del entorno, otras lo llevan para no ser juzgadas ni ser molestadas en los lugares públicos, y en otros casos por imposición familiar (Moualhi 2000), por lo que sí nos encontraríamos entonces ante un sistema de discriminación y falta de libertad (Vázquez 2007). Así ocurre especialmente en los suburbios de París que inspiran el trabajo de Fadel-Amara. Es en este tipo de aglomeraciones de densa y arraigada presencia migratoria musulmana magrebí donde, barrios marginados que se consideran ya como un laboratorio sociológico y antropológico tanto para “migratólogos” y feministas. Amara (2004: 80), que nació y se ha criado en este suburbio, afirma que «sería un error pensar que el velo es únicamente una cuestión religiosa. Recordemos que es, ante todo, un instrumento de opresión, de alienación, de discriminación, un instrumento de poder de los hombres sobre las mujeres: qué casualidad que no sean los hombres los que llevan el velo».

Es importante atender a estas consideraciones, porque en el caso de nuestras informantes encontramos una realidad muy distinta, al menos aparente-

mente. No reflejan el típico perfil de la mujer musulmana tradicional que lleva vestimenta o velo islámicos sino que son jóvenes musulmanas, algunas de ellas practicantes, que no están sometidas a una presión religiosa o cultural por parte ni de la familia ni de la comunidad. Ello creemos que se explica por la poca densidad poblacional y la invisibilidad del colectivo musulmana en la localidad de residencia de las informantes. En comparación con otras zonas de España, por ejemplo Cataluña, donde se encuentra la mayoría de los inmigrantes marroquíes musulmanes instalados desde hace ya décadas, puesto que se habla de Mezquitas abiertas desde 1971, y en donde la preocupación y las tensiones identitarias en el seno de la familia (con el miedo a la aculturación y la pérdida de la religión entre las nuevas generaciones) es mucho más fuerte (Bochaca 2000). Pero, más allá de las diferencias, en algo hay una plena coincidencia: en realidad el único factor cultural identitario que queda, en relación con su comunidad de origen, es el religioso, el cual tiñe y determina todo el resto de relaciones sociales.

3.1. La religiosidad

A pesar del mayor poder de cohesión y normalización de la religión islámica, el colectivo musulmán inmigrante, no sólo en Extremadura sino a nivel europeo, comparte con la propia sociedad de acogida una tendencia a la secularización. Por ello no es ninguna particularidad que los padres, o primera generación, sea más practicante que la segunda.

«la mayor parte de los jóvenes (16-34) son poco practicantes, y la mayoría de los hombres y mujeres de más edad son practicantes...Este saber religioso ordinario transmitido por los padres se ve privado de instancias de apoyo que permitan su mantenimiento en la sociedad de origen» Harrami, (2004:34)

Nada que no esté repetidamente observado respecto de las nuevas generaciones de todas las religiones. Numerosos trabajos lo evidencian para el caso español, baste señalar los de Pérez-Agote (2010, 2102), así como el carácter global de esta tendencia, como recientemente mostraba con una base empírica el Pew Research Center (Pew 2018).

Así, la realidad migratoria permite a los jóvenes musulmanes elegir sus referencias y actuar tomando decisiones, ni siquiera en términos dicotómicos, sino en un continuum, que iría «desde el alejamiento de las referencias culturales y religiosas de origen, a la reivindicación activa de las mismas, porque la indiferencia es prácticamente inexistente» (Jiménez, 2016: 5). Para Morenas (2006:30) esta individualización de las nuevas generaciones le lleva a una «aproximación personal a la doctrina, sin tener que cumplir con una pertenencia que, por definición paterna, les obliga a vincularse culturalmente con la religión de sus padres. La creencia se convierte en una opción personal, y ya no en una herencia familiar autoimpuesta».

En nuestro trabajo hemos podido constatar esas actitudes entre los chicos, cuando al preguntar sobre la asistencia a la Mezquita dice (D) que,

«aunque tampoco soy practicante, creo en la religión, considero la oración como algo bueno que te protege de muchas cosas» y (M) «puedo añadir que uno de los papeles de la Mezquita es no perder la religión, aunque yo no soy practicante. No tengo justificación de no ir a la Mezquita».

Las chicas no tienen esa opción, por cuanto las Mezquitas son espacios religiosos sagrados dominados por los hombres, y por tanto apenas afecta a la religiosidad femenina.

«yo, personalmente sé que hay Mezquita en *Badajoz pero nunca llegue a entrar o pisarla*» (Cha)

«Yo, respeto que la gente vaya a la Mezquita, pero yo no voy porque tengo otra opinión diferente a lo que hacen y hablan. Me gusta ir a la Mezquita cuando vaya mi madre por ejemplo en ramadán para rezar con ella» (N)

3.2. El Imán

La figura del Imán está estrechamente ligada a la Mezquita, como autoridad religiosa que ejerce una influencia doctrinal sobre la comunidad musulmana. Deberíamos encontrar por tanto también actitudes diferenciadas entre chicos y chicas.

En Extremadura el perfil del Imán es el descrito por Moreras (2006:16), los llamados “imames autoproclamados”, fruto de un contexto de precariedad comunitaria de la que se aprovechan diferentes individuos y colectivos. Nuestra investigación en curso confirma lo señalado por Moreras, esto es el pobre conocimiento que tienen de la realidad social, política e incluso legal de la sociedad en la que se instalan, siendo muy pobre también el dominio del español.

Pero lo que nos interesa en el contexto de este trabajo es mostrar la misión, o función del Imán a la hora de establecer (o más bien reproducir) los vínculos con una práctica religiosa que hace a la vez de nexos y referente de la sociedad de procedencia. Una finalidad doble, pues simultáneamente asumen la responsabilidad de la transmisión de la religión de origen a toda la comunidad, y la atraer la atención de la segunda generación musulmana que se proclama menos identificada con el discurso trasplantado de los referentes del islam.

Sin embargo, en esa segunda tarea parece que fracasan, observando una total desconexión del Imán con la segunda generación, como lo manifiestan los informantes, no encontrando apenas diferencias entre chicos y chicas. Así, señalan las informantes:

«Me parece que los Imanes de Extremadura desempeñan este papel por interés económico y no por enseñar una imagen buena del *Islam o unir a los musulmanes etc. Hay una diferencia entre el Imán en teoría y lo que es en la realidad. El Imán tiene que ser un ejemplo a seguir, porque a la hora de acudir a*

la Mezquita tu hablas con el imán porque es el responsable etc, y no me importa si fuera hombre o mujer. Hay Imanes que se encierran en la Mezquita y no miran más allá de ella» (Cha)

«Creo que aquí en Europa los musulmanes necesitan a alguien que da la cara por ellos, pues tiene que ser una persona con buena formación que la ha adquirido aquí y no traer a un *Fakih de Marruecos procedente de un pueblo seguro que empeoraría la situación. Creo que el papel del Imán es también acercar el Islam a la sociedad española. Yo creo que hay que fortalecer a la mujer como Imán, al lado del Imán una mujer musulmana» (Ra)*

En cuanto a los chicos muestran la misma postura crítica hacia la figura del Imán, como se evidencia en los siguientes verbatim

“Para mí no significa nada. Le agradezco el hecho de que me enseñó el Corán, pero el papel del Imán no consiste solo en esto sino tiene que ser un ejemplo para los demás y para la juventud, así como mediar ante la gente para resolver conflictos e invitar a la gente a ir a la Mezquita etc. Nuestro Imán ni siquiera nos saluda, creo que desempeña este papel solo para ganarse la vida, o sea no es imán verdadero. Con tal comportamiento este Imán te aleja de la religión. El Imán debería de ser consciente de su papel en el extranjero, o sea ser amable y cordial con la juventud para llevarles a la Mezquita. En Marruecos yo conozco al Imán de nuestra Mezquita, se porta muy bien conmigo. Creo que antes del Imán el responsable de la educación religiosa de los hijos es el padre de la familia que le corresponde guiar y orientar; y ya luego viene el rol del Imán sobre todo en una época en la cual el islam ha perdido credibilidad incluso en los países musulmanes, y la situación es aún peor en el extranjero. O sea, quiero decir que el Imán debe de hacer muchísimo esfuerzo en el extranjero para convencer a la juventud» (M)

«El Imán no es aquel que posee diploma sino aquel que tenga mejor formación dentro del colectivo musulmán. Nuestro Imán, me encuentra en la calle a veces me saluda y otras no. En general el papel de un Imán consiste en guiar a la gente en la oración y no enseñarles el Corán porque en la época del profeta el Imam no enseñaba el Corán porque conociendo el árabe te permite aprender solo el Corán» (M)

3.3. Alimentos Halal

La gastronomía va más allá de identidad religiosa, aunque muchos de los hábitos alimentarios hayan sido condicionados, o incluso en muchos casos instituidos, por la religión, conformando a menudo tabús. En este sentido, la gastronomía marroquí acompaña a los emigrantes y «sigue ocupando un lugar primordial en su vida cotidiana, como signo y marca de identidad de una cultura, de una sociedad» (Abu Shams 2008:177-193). En nuestro trabajo etnográfico hemos observado que la influencia de la familia es fundamental a la hora de marcar lo prohibido (*haram*) y lo permitido (*halal*) en lo que se

refiere a la alimentación. Y en este sentido encontramos un proceso paradójico, pues si bien, como se ha señalado, asistimos a un descenso en la religiosidad, sin embargo ha aumentado entre muchos de ellos el nivel de cumplimiento de estas normas. Incluso los más mayores, en los grupos de discusión, señalaban cómo mientras estaban “solteros” comían cualquier cosa, simplemente porque no existían carnicerías musulmanas. Al coincidir en el tiempo la llegada de las familias con la apertura de carnicerías musulmanas debido al asentamiento del colectivo en la zona, el cumplimiento con estas normas alimenticias se ha hecho mucho más estricto, de acuerdo con su deseo de consolidar y conservar su identidad religiosa. La mayor presencia de carnicerías podría ser una explicación, pero también podría serlo que, al reunir a la familia, sienten la necesidad de imponer unas normas estrictas como un mecanismo más de control y sumisión de la propia familia.

De hecho, los jóvenes, en la medida que pueden escapan de ese control. Abu Shams (2009: 190) señala cómo «ciertos integrantes de la comunidad islámica, sobre todo los jóvenes, están sufriendo un progresivo proceso de secularización, debido al modo de vida occidental (por ejemplo, el consumo de alcohol)», y así nos aparece también en nuestro trabajo de campo a través de las declaraciones de los jóvenes informantes, que evidencian hábitos claramente secularizados

«A decir verdad nosotros no consumimos comida Halal cien por cien. Por ejemplo, a veces comemos fuera en los bares y pedimos patatas fritas, pues este producto lleva bacón o comemos san Jacobo etc.» (M)

Así ocurre incluso respecto al consumo de alcohol y drogas:

«Si, he experimentado tanto tabaco como el *hachich*, el alcohol no. Lo he dejado no por mí sino por mi padre» (M)

«Si, consume y todavía, pero muy de vez en cuando» (D)

Las chicas se muestran incluso más flexibles y más adelantadas en el proceso de secularización respecto de la comida Halal

«Yo, en general no tengo problema. Si veo que un producto lleva cerdo sí lo rechazo, pero en cuanto a la carne como el pollo, el tema o el sello Halal ha perdido credibilidad. Yo, digo en nombre de Allah y como, porque no me parece lógico ni fácil ir a comprar y pedir al carnicero un certificado con sello Halal, es muy complicado. Si tuviera la posibilidad de elegir entre una carnicería Halal y un supermercado al lado de mi casa, claro que me iría a la carnicería musulmana. Pero viajar no sé cuántos kms para comprar un pollo Halal pues va a ser que no, me parece que es una tontería». (Cha)

Incluso cuando se declaran practicantes, lo son en algún caso, como se decía de ese tipo de prácticas en el cristianismo, con bula.

«No, nosotros no consumimos alimentación ilícita o haram. Si se diera el caso que compramos por error algo o un producto que lleva cerdo lo tiramos. He

de reconocer que tengo una sola debilidad al respecto es la comida Macdonald; Sé que no es Halal pero lo consumo (risa)» (Yi)

Respecto al tabaco, el alcohol y las drogas sí mantienen unas diferencias con los chicos en el sentido de que todas ellas se muestran totalmente alejadas del consumo. Sin embargo, no dan razones religiosas, sino que justifican el rechazo por motivos de salud

«Yo, si tengo algo en contra de estos productos es por motivos de salud» (Cha)

«Para mí todo lo que te va crear o causar problemas con la familia mejor no tocarlo. Dicen que estuvo permitido en la época preislámica. En cuanto a la droga te cambia la personalidad, aunque sabemos que en los hospitales te drogan la anestesia (risa)» (Yi)

3.4 Religión y sexualidad

Según Bouhdiba (1975), «la sexualidad en el islam (*Nikah*) implica el deseo y el reconocimiento público, que da legitimidad y significado nuevo a la relación sexual a través del matrimonio», por tanto, la exaltación del tabú, cuya antítesis es la *zina* (adulterio), prohibido y condenado nada menos que por veintisiete versículos en El Corán, «evitar totalmente la *zina*, es una deprecación y es el camino mismo del mal» (versículo al Isra)

Saleh (2010) afirma que «el islam como dogma o sistema de vida, no ha sido indiferente al sexo, sino que ha establecido normas y reglas y ha aconsejado a sus fieles para el buen funcionamiento de las relaciones sexuales». Por su parte los ulemas, en sus estudios y tratados, han analizado exhaustivamente todos los detalles, guiados por el conocido proverbio «la vergüenza no tiene lugar en la religión». La más reciente obra sobre la sexualidad femenina en Marruecos evidencia que las jóvenes sólo tienen, aún hoy, una alternativa: virgen o esposa (Slimani 2017).

Naturalmente, estos principios se relativizan entre la población migrante, dependiendo del país y ambiente de destino. Es más, para algunos autores la religión podría funcionar en muchos casos, en marcos de aculturación imperfecta, como un legitimador de otros mecanismos de control social de la mujer (Tersigni 2001).

En nuestro trabajo etnográfico sobre la segunda generación musulmana en Extremadura nos hemos dado cuenta de la importancia de los rituales sexuales en la vida de cualquier musulmán. Si bien imaginamos que la primera generación, como nos han confirmado en otras ocasiones, lo practican conforme al rito musulmán y solamente con musulmanas, esposas, los jóvenes discrepan al respecto.

En cualquier caso, es difícil abordar este tema tabú en el trabajo de campo, especialmente con las chicas. En la cultura marroquí tiene valor muy arraigado el pudor, la vergüenza (*hchouma*). Y evocar el tema de la sexualidad es *hchouma*. Si bien, como Guessous (2007) evidencia, «a cada persona

su *hchouma* (*vergüenza*), la de chica no es igual que la de la mujer, tampoco es igual que la del hombre. Tampoco tienen el mismo significado en la ciudad y en mundo rural». En el caso de nuestros informantes los chicos son originarios de la zona de Fkih Ben Saleh, una zona rural. Sin embargo en España han adquirido no sólo la costumbre de expresarse con libertad, sino de asimilar los hábitos europeos

«Sí he practicado con cristianas. La manera de practicar el sexo ha sido como la suya, la judía. Pero a la hora de purificarse después del acto sexual lo hacía a la manera musulmana. Nunca practico el sexo si estoy purificado a través de la ablución, pero nunca lo he sido (risa)» (M)

«Sí, practico el sexo con cristianas y la ablución o la purificación la hago conforme al islam lavando el lado izquierdo luego el derecho, además el tema de la ablución después del acto sexual depende de la intención que tenga uno aunque se lavara echando en una piscina» (S) «Si, lo he practicado muchas veces con cristianas, me faltan las chinas (risa)» (D)

Naturalmente, estamos hablando con jóvenes que tienden a veces a fantasear respecto al sexo. Por tanto, no podemos saber hasta qué punto contaban la verdad, es decir que conseguían los contactos sexuales con facilidad con españolas en una ciudad como Almendralejo, en la que la población autóctona suele ser reacia al extranjero, y sobre todo al “moro”. Por lo que pudieran estar emulándose entre sí como machos ante iguales. Sí es interesante su obsesión por la ablución a la manera musulmana, lo que evidencia la pervivencia de valores que asociada el genital femenino que se ofrece al varón musulmán con el pecado, la culpa y lo sucio. Por tanto, a pesar de sus alegatos es evidente que la forma de afrontar e interiorizar su relación con el sexo lo hacen fuertemente marcados por la religión.

Preguntar a las chicas sobre un tema tabú en su cultura y religión es todavía más complicado, y el trabajo de campo ha tenido especiales dificultades para enfrentar el pudor *hchouma*. Las informantes, aunque llevan mucho tiempo viviendo en España y no llevan velo porque se declaran musulmanes liberales, les cuesta sentirse cómodas a la hora abordar el tema de la sexualidad porque es tabú en casa y la familia. Guessous (2007: 14) afirma en este sentido que «sólo una de cada cuatro mujeres ha recibido una explicación directa de un adulto, que suele ser su madre, a veces de otro miembro femenino de la familia, una hermana mayor, una tía etc». (Sh), informante, dice en este contexto *«Creo que la ablución después del acto sexual se hace como cuando éramos chicas nos enseñaban que después de la regla se purificaba de la misma manera que a la hora de hacer el sexo. En muchas familias es muy difícil hablar de estos temas con ni siquiera la madre con quien solemos tener confianza, porque con el padre es imposible. O sea, es un tema tabú tienes que buscarse la vida para saber cómo funciona esto en el islam por ejemplo por Internet».*

Hemos de señalar que el mismo escenario se repite en un otro contexto migratorio de las barriadas obreras de París, como relatan los testimonios recogidos por (Amara 2004). Otra de nuestras informantes (Yi), casada, cuenta cómo es al marido a quien corresponde enseñar las normas de la práctica sexual en el islam, y a la madre las de la ablución: *«Para mí lo práctico conforme al rito musulmán. Yo por ejemplo estoy casada y las casadas suelen hablarlo con sus esposos para respetar el rito musulmán en este tema. Además, en nuestro entorno musulmán normalmente es tu madre con quien tienes confianza que te educa y te enseña esto, no te enseña los detalles o la práctica sexual en sí pero por ejemplo algo un poco complicado como la purificación o la ablución después del acto sexual según la sharia musulmana»*

En cuanto a las otras informantes, una casada con un converso y otra nacida en Extremadura y de padre español, aunque se ha criado en la cultura musulmana, no tienen ni la remota idea sobre el tema, y de hecho muestran tener una vinculación mucho menos estricta que los chicos con la norma religiosa. Así, (Ra) dice *«Yo, no sé cómo se hace la ablución después del acto sexual. Me ducho y ya está. Yo creía que solo con una ducha era suficiente (risa)»* o (N) *«No sé qué decirte. La mujer lo puede hacer como le da la gana, si quiere purificarse a la manera musulmana que lo haga, sino que lo haga a lo occidental, las dos formas son válidas»*.

3.5. El papel de la mujer y las relaciones familiares dentro de la práctica religiosa

Guessous (2007: 16) señala cómo «desde el nacimiento, una diferencia notoria se establece entre el chico y la chica. El trato familiar no es lo mismo según el sexo de recién nacido. Así, cuando se anuncia el parto, las mujeres lanzan los yuyos tres veces si él bebe es varón y una vez si es niña. Desde este momento la diferencia empieza a establecerse entre ambos sexos, el varón será el favorito en infinitas ocasiones».

Respecto a la jerarquía familiar en la familia marroquí musulmana, el respeto es absoluto hacia el varón, sobre todo hacia el padre: «se le puede dar conversación, pero sobre temas muy limitados sin llevarle la contraria. A veces la chica no se acerca del padre sino para saludarle o recibir órdenes. El padre es este extranjero benefactor a quien debemos respeto y obediencia» (Guessous 2007: 30). En cuanto al hermano es como un clon del padre en cuanto al poder ejercido sobre sus hermanas, incluso siendo más joven que la hermana.

Por tanto, se puede decir que la relación familiar es conflictual o marcada por un abuso de poder, determinado por las normas culturales de naturaleza religiosa. En nuestra investigación esta desigualdad es más que evidente para las chicas informantes.

«Sí, no nos tratan en casa por iguales. Mi hermano puede hacer lo que le da las ganas solamente por ser varón y yo no por ser hembra. Creo que respetan tu manera de ser, en mi casa están esperando que me ponga el velo» (Ra)

«Si hay discriminación de género. En mi casa por ejemplo existe esta diferencia. Mis hermanos tienen más libertad que nosotras. La mirada a la chica no es igual que la mirada hacia el chico, por ejemplo, si sales a tomar algo en el Bar, para tomar un refresco o un café o llegar un poco tarde a casa no te miran como el varón. Nos sentimos más vigiladas por el tema del honor etc. Creo que hay una hipocresía en este tema, por ejemplo, una mujer que lleva velo y no practica, su hiyab o velo no tiene sentido, porque el respeto no consiste en la ropa, la que llevo yo (moderna) es decente. Eso depende del interior de cada mujer» (Yi)

El perfil de las informantes es de chicas jóvenes con estudios, algunas de ellas están terminando ya la carrera universitaria, sin velo, con ropa moderna, y llevan más de 20 años viviendo en la zona. Es decir con predisposición y facilidad para la integración en los valores de la sociedad de acogida que les han permitido configurar un discurso y actitudes por la libertad, la igualdad con el hombre, la libertad y diversidad sexual, llegando a plantear la demanda de la figura de Imama para combatir el monopolio del hombre en la religión, para que deje de ser utilizada como una herramienta de dominio patriarcal.

«Pero yo sigo con la idea, porque considero que el papel de la Mezquita es muy importante en el extranjero porque soy practicante, aunque no se nota (risa). Soy seguidora del feminismo islámico que defiende los derechos de la mujer como en el tema de la herencia, por ejemplo. El Corán no habla solamente del hombre sino también de la mujer prueba de ello que existe un versículo con título las mujeres. En nuestra práctica religiosa todo se hace conforme a los beneficios del hombre y a la mujer le queda lo negativo...yo tengo la intención de crear una asociación de la mujer musulmana en Badajoz para combatir el machismo y sensibilizar en el tema de la homosexualidad que es un tema tabú en el islam, porque hay musulmanas lesbianas que me han confesado su homosexualidad, pero no pueden manifestar su tendencia sexual por la presión de la familia. Esta gente ha investigado en el islam para averiguar dónde viene que la homosexualidad es ilícita o prohibida o pecado en el islam, pero no lo han encontrado» (Ra)

«Los hombres deben de abrirse un poco respecto a la mujer. La mujer puede ir tapada o como le da las ganas con un vaquero, camisa larga etc. Tampoco hay que obligarla a llevar el pañuelo, que se sienta libre, que nadie le obligue” Yo, comparto la idea de Raya respecto al feminismo islámico para poder defender los derechos de la mujer como la herencia etc. O sea que debemos de conocer más el islam. El problema reside en las interpretaciones que damos al Corán. No hay que hacer caso a la persona que interpreta el Corán sino tenemos que ir al Corán directamente para saber lo que dice en este tema u otro. No tenemos que seguir a nadie. Este problema no solo de aquí sino de todo el mundo musulmán y de ahí viene tanto radicalismo y tanto machismo etc» (N)

En cuanto a los chicos se observa una percepción de la mujer conflictiva en cuanto a tejer relaciones amorosas o contraer matrimonio. La construcción de la identidad de la segunda generación se manifiesta compleja al haber realizado el proceso de socialización en dos ámbitos diferentes: el familiar y la sociedad de acogida. Uno de los informantes afirma en este sentido

«Aunque a uno le gusta casarse con una cristiana no lo va a poder obligarla a no salir o llevar ropa indecente. Antes en los años 80 del siglo pasado la mujer no salía de esta manera actual, ahora sí. Esto es un síntoma de que el día del juicio final está ya cerca. Llevar ropa moderna no trae nada más que problemas en la pareja. Yo no puedo vivir con una mujer que tiene que salir todos los fines de semana a la discoteca. A la hora de decidir casarme tengo que ver si lleva velo o no, su comportamiento, la reputación. En cuanto a la virginidad sí importa, pero si no lo es pero que la perdiera por haber estado casada anteriormente no pasa nada me casaría con ella. Además, si me caso con española mi padre mi echaría de casa» (M1)

(Moreno 2002), citando a la antropóloga Teresa San Román, explica que la identidad étnica se puede mantener aunque disminuya el contenido de su identidad. A veces sucede lo contrario, se produce un proceso de reafirmación de su identidad que suele ser largo y trágico, en muchos casos se representa en la frase: «no eres ni de aquí ni de allá». Otro informante, en el mismo contexto, dice

«No hay ninguna religión que respeta a la mujer más que el islam. El profeta antes de morir, nos aconsejó de cuidar de la mujer insistiendo en la madre. Otra prueba de ello, es que el islam ha consagrado todo un versículo con título las mujeres. El islam también reconoce la libertad de la mujer, no hay que obligarla a hacer lo que ella no quiere. Otra cosa debe de ser virgen o no en caso si estaba casada con otro anteriormente. En cuanto al velo si tiene que llevarlo, pero con su consentimiento. Como sabemos, como viene en el islam que la mujer se fornicaba por su religión o por educación y luego por su belleza. A la hora de casarse o pedir la mano de una chica hay que verla si esta tapada o no, en el caso de no lo esté y te casas con ella que sepas que estás buscando problemas. Yo, francamente te digo si tengo que echar novia la voy a elegir española y la mujer con quien tengo que casarme tiene que ser musulmana. Resumiendo, nosotros todos los musulmanes no podemos casarnos con españolas porque son incompatibles con nosotros y está» (M2)

Ello a nuestro juicio se achaca, como afirma Moreno (2002: 27), a que «conocen los dos mundos: desde pequeños escuchan que son “diferentes” (desde la sociedad de acogida) y por parte de sus padres se les transmite que permanezcan fieles a sus orígenes y sus valores tradicionales y no se hagan demasiado españoles». O como argumenta Andújar (2008), cabe mencionar otro matiz factual sobre la expresión “segunda generación”. Las poblaciones musulmanas desean preservar su particularidad y esto es algo típico en todas las minorías: se trata de la estrategia de la primera generación en la que los jóvenes

(en este caso) de origen magrebí prefieren casarse con jóvenes del mismo país de origen. De esta manera se mantienen los tres pilares básicos de la identidad minoritaria, a saber, la lengua, la pertenencia religiosa, sociológica o cultural y la conexión con los países de origen de sus padres.

4. Conclusiones

El objetivo de este trabajo consistía en abordar las vivencias religiosas de la segunda generación musulmana marroquí en Extremadura, con una perspectiva de género, atendiendo a cómo la religiosidad impregna diversas facetas de la vida.

Aunque en realidad, más que hablar de segunda generación, estamos hablando en nuestro caso de una generación 1,5 (punto y medio), en el sentido de que, siendo la generación que llegó a España en el marco de los procesos de la reagrupación familiar con edades tempranas (entre 7 y 12 años), han vivido todavía a caballo de dos mundos. La literatura española al respecto es todavía escasa, al contrario que en otros países del entorno como Francia, o que, en los Estados Unidos, debido al mayor arraigo en esos países del fenómeno migratorio.

Hemos evidenciado que se está produciendo una ruptura, en términos de secularización, en las vivencias religiosas entre la primera y la segunda generación en cuanto a la práctica ritual, así como la percepción o el grado de identificación con la religión musulmana, que se expresa en la práctica cotidiana de la vivencia religiosa. Mientras que los padres, que llegaron ya adultos a España, respetan a rajatabla los rituales del islam como lo practicaban en el país de origen como la oración, asistencia a la Mezquita y la misa del viernes, el respeto estricto de la comida Halal, la sexualidad y el ramadán, así como la prohibición del consumo del alcohol, sin embargo podemos deducir de la declaración de los informantes que entre los jóvenes de la segunda generación se nota que aunque la religión natal moldea sus creencias religiosas, pesan más en sus hábitos y actitudes los efectos del proceso de socialización secundaria en la sociedad de destino.

Así, debido a la influencia de la familia y del entorno étnico y cultural de este colectivo, nuestros informantes, tanto chicos como chicas, no adoptan ninguna tendencia o posicionamiento fuera de la referencia religiosa, pero es más que evidente la influencia de la secularización ligada a la socialización de la sociedad de llegada que se manifiesta en las actitudes hacia figuras y lugares “sagrados” como la Mezquita y los Imanes, así como una flexibilidad y tolerancia más que notable hacia los alimentos y el consumo del alcohol. Más aún, destacan las manifestaciones críticas de las chicas hacia los referentes culturales de naturaleza religiosa, así como sus demandas respecto a la igualdad, con un tinte totalmente occidental como la homosexualidad, l(as) imanes, la exigencia de diálogo y ser escuchadas, la comida Halal, algo que nunca se ha dado en la primera generación y muchísimo menos entre las mujeres.

A nivel de hipótesis, que nuevas investigaciones con otras herramientas etnográficas, pero también sociológicas habrían de abordar, planteamos la posibilidad de que las condiciones del entorno, en términos de Ecología Humana, pueden tener una gran influencia en esa liberación actitudinal por parte de las chicas. Frente a la presión, según se ha señalado en algunos apartados, que los jóvenes y especialmente las mujeres pueden sentir en zonas con fuerte densidad demográfica de inmigrantes musulmanes, las jóvenes musulmanas extremeño-marroquíes residen en barrios en los que no hay un predominio de población musulmán, ni siquiera en muchos casos de población inmigrante.

BIBLIOGRAFÍA

- MOULAY RCHID, A (1991) : *La femme et la loi au Maroc*, Casablanca.
- ABU SHARM, L (2005): “La alimentación como signo de identidad cultural entre los inmigrantes marroquíes” *Revista BIBLID*. 30, Bilbao, (pp.177-193).
- AMARA, F. *Ni putas, ni sumisas*, Madrid, 2004.
- ALBERT ARCARONS, A y MUÑOZ COMET, J (2018): “La generación 1.5 de inmigrantes en España. ¿La crisis de empleo les ha afectado igual que a la primera generación?”. *Reis*. 164, Madrid, (pp.21-40).
- ANDUJAR, N (2008): “El papel de los jóvenes musulmanes en la transformación del islam” *Revista de estudios de juventud*, 80, Rioja, (pp. 61-75).
- BARBOLLA, CAMARERO, D (2001): *Inmigración marroquí en la zona de Talayuela (Cáceres)*. Mérida.
- BOTTON, L. TALEB, F. PUIGVERT, L (2004): “El velo elegido”, Esplugues de Llobregat. El Roure. Barcelona. En VÁZQUEZ, C (2007).” La aparición de los discursos sobre el multiculturalismo en España: el debate del velo en la prensa escrita”. *Athenea Digital*—núm. 11, (pp. 83-103).
- BOUHDIBA, A (1975) : *la sexualité en Islam*. Paris.
- CHEBEL, M (1993): *l'imaginaire arabo-musulman*. Paris.
- CAMPESINO, A. y CAMPOS, M.L (2004): “La inmigración marroquí en Extremadura”. en *Atlas de la inmigración marroquí* (pp. 325-331).
- CES. (2003). *La inmigración en Extremadura*. Mérida: Consejo Económico y Social de Extremadura, Mérida, 2003.
- EDDOUADA, S et RENATA, P (2010) : « Maroc : vers un féminisme islamique d'État » . Dans *Critique internationale* 2010/1 (n° 46), (PP.87-100). Disponible en <<https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-1-page-87.htm>>.
- FEIXA, C (2008): “Generación Uno Punto Cinco”. *Revista de Estudios de Juventud*, 80, (pp. 115-127).

GARRETA, J (2000): “Inmigrantes musulmanes en Cataluña”. *Revista Internacional de Sociología (RIS) Tercera Época*, 25, (pp. 151-176). Disponible en <<http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/2156.doc>>.

GUESSOUS, S (2007) : *au delà de toute pudeur*; Casablanca.

HAMIDI, M (2014) : « Féministes musulmanes. De la réappropriation du religieux aux stratégies de libération fidèles aux valeurs universelles ». (Première partie) . *Cahier del Islam, Revue d'études sur l'islam et le monde musulman*. Disponible en <https://www.lescahierdelislam.fr/Feministes-musulmanes-De-la-reappropriation-du-religieux-aux-strategies-de-liberation-fideles-aux-valeurs-universelles_a847.html>.

HARRAMI, N (2004).:“Conductas religiosas de la juventud musulmana Menos practicantes que sus padres, los jóvenes reivindican su pertenencia musulmana, pero desarrollan nuevas actitudes hacia lo religioso”. *Revista Afkar/ideas* verano, (pp.33-36). Disponible en <<https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxiu-adjunts/afkar/afkar-ideas-3/Harramiespanol.pdf>>.

JIMÉNEZ DELGADO, M (2016): “Religiosidad y espiritualidad de las estudiantes de origen marroquí (soy musulmana a mi manera)”, *Feminismo/s*. 28, (pp.147-168).

Lamrabet, A (2010): “La mujer en el Islam entre estereotipos de Occidente y realidades sociales, unas perspectivas de liberación”. Disponible en <www.asma-lamrabet.com/articulos/la-mujer-en-el-islam-entre-estereotipos-de-occidente-y-realidades-sociales-unas-perspectivas-de-liberacion/>.

LÓPEZ, B. y BERRIANE, M. (DIRS) (2004): *Atlas de la inmigración marroquí en España*. Madrid.

MADONIA, S (2017): *Jóvenes musulmanes españoles: Un estudio etnográfico en la Comunidad de Madrid*. Tesis doctoral, Madrid.

MERNISSI, F (1987) : *Le Harem Politique. Le prophete et les femmes*. Paris.

MIJARES, L y RAMIREZ. A (2008): “Pañuelo e islamofobia en España” *Anual de Historia Contemporánea* 24 En VÁZQUEZ. C (2007) “La aparición de los discursos sobre el multiculturalismo en España: el debate del velo en la prensa escrita”. *Athenea Digital*—núm. 11, (pp. 83-103).

MIRAS, R y BAILÓN, C (2002): “El perfil social de la mujer inmigrante marroquí en España y su incidencia en la relación intercultural”, *Revista Papeles de Geografía* 36. 20, (pp. 171-184).

MORENO, P (2002): “Reflexiones en torno a la segunda generación de inmigrantes y la construcción de la identidad”. *Ofrim/Suplementos*. Junio, (pp.10-30).

MORERAS, J (2006): “Creencias más allá de fronteras. Las Expresiones Religiosas en el Contexto Migratorio”. *Revista Puntos de Vista* 7, (pp. 21-47).

MORERAS J (2007): “Imames en Europa El déficit de formación de los imames y su excesiva influencia sobre la comunidad forman argumentos erróneos en torno a la autoridad religiosa islámica”. *Revista Afkar/Ideas* invierno 2006/2007, (pp. 16-19).

MOUALHI, D (2000): “Mujeres musulmanas: estereotipos occidentales versus realidad social”, *Papiers* 60, (pp. 291-304).

NACIRI, R (2014) : « Le mouvement des femmes au Maroc». *Nouvelles Questions Féministes*. 33, (pp. 43-64).

PÉREZ-AGOTE, A (2010): “La irreligión de la juventud española”. *Revista de Estudios de Juventud*. 91, (pp. 49-63).

PÉREZ-AGOTE, A (2012): *Cambio religioso en España: Los avatares de la secularización*. Madrid.

PEW RESEARSH, C (2018). :«The Age Gap in Religion Around the World, By several measures, young adults tend to be less religious than their elders; the opposite is rarely true » *Religion & Public Life*, Washignton

RUMBAUT. R (2004) : « Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States». *International Migration Review*. 38, (pp. 1160-1205).

RUIZ, R (2017): “El proceso de secularización de la sociedad española (1960-2010): entre la Historia y la memoria. Pasado y Memoria”. *Revista de Historia Contemporánea*.16.

SLIMANI, L (2017): *Sexo y mentiras. La vida sexual en Marruecos*, Madrid.

TERSIGNI, S (2001): «La virginité des filles et l’“honneur maghrébin” dans le contexte français». *Vies de Familles*. 1232, (PP. 34-40).

VÁZQUEZ, C (2007): “La aparición de los discursos sobre el multiculturalismo en España: el debate del velo en la prensa escrita”. *Athenea Digital*. 11, (pp. 83-103).

WALEM, A (2016): “Paradas en la historia del movimiento feminista marroquí” (en árabe), 2016. Disponible en <<http://elsada.net/20048/>>.

WIHTOL, C (2005): « Seconde génération: le cas français». En LE-VEAU, R y MOHSEN, K (DIRS). *Musulmans de France et d'Europe*. Paris, 2005.